

ESTUDO SOBRE O MANUSEIO DE AGROTÓXICOS NAS PEQUENAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE CONDADO - PB

 DOI: 10.5281/zenodo.19771807

Ellen Nathielly Linhares Vieira

Engenheira Civil, formada na UFERSA, ellennathielly.dma@gmail.com

Daniel Carlos de Carvalho Crisóstomo

Doutor em Engenharia Elétrica. Professor do Departamento de Ciência e Tecnologia da UFERSA, daniel.crisostomo@ufersa.edu.br

RESUMO

Introdução: A exposição de agrotóxicos à agricultores em pequenas comunidades rurais é algo recorrente, os quais possuem um nível de escolaridade baixo e limitações para executar de forma adequada o manuseio dessas substâncias. **Objetivo:** realizar uma pesquisa sobre os procedimentos de segurança que os agricultores utilizam ao manusear os agrotóxicos nas comunidades rurais do município de Condado – PB. **Método:** estudo exploratório-descritivo de abordagem quantitativa e qualitativa, realizado através da aplicação de um formulário à 60 agricultores distribuídos em nove sítios do município. **Resultados:** Foi visto que 36,66% desses trabalhadores não conhecem nenhum sintoma causado por este contato. Dos 45 trabalhadores que sabem ler, 46,67% não possuem o hábito de ler o rótulo das embalagens. Os agricultores não armazenam de forma adequada esses produtos, assim como, a distância de armazenamento até as residências. Além disso, apenas 1,66% dos 60 entrevistados devolvem as embalagens vazias para uma organização autorizada. Em relação ao uso de EPI's, 3 agricultores não conhecem nenhum equipamento e 11 nunca utilizaram. **Conclusão:** algumas medidas de segurança identificadas não seguiam corretamente aos itens da NR-31, com a ocorrência de práticas mais perigosas e apresentando condições com riscos consideráveis à saúde humana
Palavras-chave: Agricultura de subsistência. Agricultor. Pulverização.

ABSTRACT

Introduction: Exposure to pesticides by farmers in small rural communities is a common occurrence. These farmers have a low level of education and limitations in terms of how to handle these substances properly. **Objective:** To conduct a survey on the safety procedures that farmers use when handling pesticides in rural communities in the municipality of Condado - PB. **Method:** exploratory-descriptive study with a quantitative and qualitative approach, carried out by applying a form to 60 farmers distributed over nine sites in the municipality. **Results:** 36.66% of these workers did not know of any

symptoms caused by this contact. Of the 45 workers who could read, 46.67% did not read the labels on the packaging. Farmers do not store these products properly, nor do they store them at a distance from their homes. In addition, only 1.66% of the 60 interviewees return the empty packaging to an authorized organization. Regarding the use of PPE, 3 farmers do not know any equipment and 11 have never used it. Conclusion: some of the safety measures identified did not correctly comply with NR-31, with the occurrence of more dangerous practices and conditions posing considerable risks to human health.

Keywords: Subsistence farming. Farmer. Spraying.

INTRODUÇÃO

O setor da agricultura familiar no Brasil teve seu reconhecimento tardio, mesmo concentrando numericamente a maior porcentagem das receitas do agro. Com levantamentos feitos em 2006, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostrou que o país possui 5.175.489 de instalações agropecuárias, sendo 4.367.902 destinadas a agricultura familiar. Esse setor representa 84% de todos os estabelecimentos agropecuários e ocupa uma área de aproximadamente 80,3 milhões de hectares. A contribuição não é pequena levando-se em consideração que 38% da produção e 34% das receitas do agro vem da agricultura de subsistência. (SCHNEIDER; CASSOL, 2013).

Na última década, a agricultura brasileira experimentou uma notável transformação, marcada por distinções entre a agricultura familiar e o setor agroindustrial. Esta distinção é sustentada, por exemplo, pelo aumento na produção agrícola, impulsionado pela adoção de tecnologias avançadas, com ênfase no uso de agrotóxicos para o combate de pragas, visando o crescimento das culturas nas lavouras. (SIQUEIRA et al., 2012). O Brasil se tornou um grande produtor de commodities agrícolas, como, milho, café, açúcar e soja. Visando o aumento da produtividade, a maioria dos agricultores utilizam os agroquímicos, tornando assim, o país como um dos maiores consumidores destes produtos no mundo. (GURGEL., et al, 2017).

Os agrotóxicos possuem a finalidade de acelerar a produção das plantações, manter sua integridade e de reduzir a quantidade de mão de obra. Mas o uso desses produtos pode causar impactos que estão distantes de um total benefício social, devendo ser considerado o aumento da produtividade, assim como, os problemas de saúde humana e ambientais. (SANTOS ET AL., 2018). O uso acelerado e desenfreado

dos agrotóxicos está desencadeando preocupações críticas relacionadas à saúde humana e ao meio ambiente. A falta ou a inadequada utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) e o fator toxicológico dessas substâncias, podem contribuir consideravelmente para as intoxicações humanas. Além disso, as dificuldades socioeconômicas dos agricultores restringem o acesso às informações sobre os perigos dos agroquímicos. (OLIVEIRA; LUCHESE, 2013).

A exposição de agricultores aos agrotóxicos em pequenas comunidades rurais é algo constante e recorrente, os quais não possuem instruções suficientes para desempenhar de forma correta o manuseio dessas substâncias, como exemplo, a leitura do rótulo. Em pequenas lavouras é habitual se deparar com a ausência da utilização de EPI's durante a preparação e aplicação dos agrotóxicos, mesmo a legislação brasileira portanto leis que asseguram os trabalhadores em tal atividade. Esta questão tem se tornado um caso de saúde pública. (SILVA; AMORIM, 2020).

No ano de 2019, o mercado dos agrotóxicos sofreu algumas mudanças em relação a liberação de novos produtos, assim como em suas classes toxicológicas, o que contribui para o aumento dos agentes ativos. Esta mudança tem impacto negativo nos trabalhadores rurais, principalmente pelo fator de não possuírem treinamentos adequados para o manuseio dessas substâncias químicas, ocasionando a exposição de forma contínua e excessiva sem ter a real informação sobre os perigos à sua saúde. Além disso, os EPI's não são utilizados corretamente e habitualmente, assim como, não há a supervisão das atividades realizadas, sendo um meio de verificar se esta é executada adequadamente ou não. (GILSON et al., 2020).

Na última década, segundo dados do Ministério da Saúde, 40 mil pessoas precisaram de assistência médica em sistemas de saúde pública devido as exposições aos agrotóxicos, destas, 26 mil tiveram diagnósticos de intoxicações. Os sintomas são: náuseas, dor de cabeça, dificuldades para respirar, diarreia e vômito. A cada dia são intoxicadas sete pessoas que trabalham nas lavouras do Brasil, além disso, registros de 2007 a 2017 mostraram 1824 óbitos e 718 casos com sequelas no sistema respiratório, nos rins e lesões hepáticas. (FONSECA, 2018).

Mesmo com todas as provas apresentadas no Dossiê da ABRASCO (Associação Brasileira de Saúde Coletiva), existe uma pressão alarmante para que cada vez mais seja liberado novos produtos, o que provoca contradição entre o meio rural e as organizações ambientalistas. (GABOARDI et al., 2019). Os trabalhadores rurais não possuem uma percepção acentuada dos riscos dos agrotóxicos,

principalmente quando executados de maneira irregulares. Os sintomas prejudiciais à saúde estão relacionados aos sintomas agudos, que por sua característica de não serem visíveis aos olhos do agricultor, passa despercebido e denota que não ofereça nenhum risco à integridade física, causando assim, a ausência do uso dos EPI's. (Oliveira et al., 2021).

Considerando o elevado risco que os agrotóxicos oferecem aos pequenos produtores rurais, este trabalho tem como objetivo realizar um estudo referente a forma de como os agricultores manuseiam essas substâncias em pequenas lavouras. Este estudo será importante para determinar o nível de conhecimento dos trabalhadores em relação as medidas de segurança necessárias para a utilização dos agrotóxicos, como exemplo, o uso dos EPI's, o modo como armazenam e descartam, além de comparar com as regras estabelecidas na Norma Regulamentadora – 31 de 2020.

METODOLOGIA

O estudo se caracterizou de forma exploratório-descritivo, com abordagem qualitativa e quantitativa. O trabalho foi dividido em quatro etapas, sendo elas: pesquisas bibliográficas, caracterização da área de estudo, obtenção dos dados e análise e discussão dos dados. Para a execução do trabalho, pesquisou-se trabalhos de diferentes autores para fundamentação do corpo da pesquisa.

Em relação a caracterização da área de estudo, a cidade de Condado foi a escolhida para realização da pesquisa. Condado está situada no alto sertão do Estado da Paraíba, a qual faz parte da região metropolitana de Patos, além de estar a margens do açude Engenheiro Arcoverde, o qual é um ponto histórico da cidade. No último censo do IBGE em 2022 a população era de 6.451 habitantes, possuindo uma área de extensão territorial de 265,473km².

Para obtenção dos dados realizou-se uma pesquisa de campo com aplicação de um formulário com perguntas objetivas, em que foi abordado o modo como os trabalhadores manuseiam os agrotóxicos nas pequenas lavouras. Aplicou-se o formulário a 60 agricultores de nove comunidades rurais, sendo visitados em um período de quatro dias. Os sítios e o total de entrevistado em cada um deles foram: Algodões (8); Barro Branco (1); Caiçara (2); Ipueira dos Linhares (19); Ipueira do Peixe (6); Jatobá da Estrada (9); Jenipapo (7); Poldrinho (2); Rua da Palha (6).

Após a aplicação do formulário, realizou-se uma contagem acerca dos dados obtidos. Precisou-se utilizar programas computacionais para auxiliar na produção dos gráficos. Por fim, depois dessa produção, foi feita uma análise dos gráficos produzidos relacionando-os com outras pesquisas de autores e com a NR – 31. Todo esse processo foi essencial para obter todas as informações necessárias e concluir uma análise concreta e direta.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

A Figura 1 está mostrando dados referentes ao tempo em que os entrevistados exercem a profissão de agricultor, assim como, o tempo que eles possuem contato com os agrotóxicos. Diante dos 60 trabalhadores entrevistados, 86,67% possuem uma experiência considerável para os trabalhos do campo em decorrência de exercer a profissão há mais de 15 anos. Os outros 13,33% trabalham entre 10 e 15 anos no setor da agricultura. As demais opções não obtiveram respostas. Isso pode indicar uma grande habilidade, experiência e conhecimento técnico desses trabalhadores, os quais podem ser muito valiosos para a produção agrícola, para ambos os casos, vários agricultores relataram que começaram a desenvolver essas atividades na infância.

Figura 1: Tempo de profissão e contato com os agrotóxicos

Fonte: autoria própria (2025)

Em relação ao contato com os agrotóxicos, nota-se que possui uma variação maior quando comparada ao tempo de profissão. Para a alternativa entre 5 e 10 anos,

6,67% dos entrevistados responderam que este é o tempo de contato com essas substâncias, entre 10 e 15 foram 10% e por último, há mais de 15 anos com um total de 83,33%. Através desses dados, é possível observar que alguns dos agricultores responderam que o mesmo tempo que exerce a profissão é exatamente igual ao tempo de contato com os agrotóxicos. Informação esta que causa grandes preocupações, indicando uma exposição prolongada a essas substâncias, o que causa várias consequências negativas à saúde dos trabalhadores, por exemplo, problemas que afetam a integridade física e mental destes.

Sobre o nível de conhecimento que os agricultores possuem sobre os sintomas causados pelo uso dos agrotóxicos, a Figura 2 está dispondo de tais informações. É importante ressaltar que os entrevistados podiam escolher mais de uma alternativa caso portassem o conhecimento de dois ou mais sintomas. Foram obtidas as seguintes respostas: depressão não teve nenhum conhecimento; problemas respiratórios com um total de 29 identificações; náuseas com 13; irritação na pele obtendo a maioria com 32; e ainda houveram 22 trabalhadores que não conheciam nenhum sintoma. Esta última opção causa preocupações, e remete uma porcentagem consideravelmente alta quando se leva em consideração o grau de toxicidade desses produtos, indicando falta de informação e conscientização a respeito da intoxicação causada pelo uso de agrotóxicos, o que acarreta uma exposição potencialmente perigosa. Em meio as entrevistas, houveram relatos dos trabalhadores, os quais disseram que conheciam pessoas que tiveram irritações na pele, e em alguns casos o entrevistado afirmou ter sido intoxicado, apresentando o mesmo sintoma.

A aplicação dos agrotóxicos é considerada entre os demais insumos utilizados na agricultura como sendo um risco para a integridade do trabalhador. Dessa forma, quando ocorre a exposição de forma inadequada pode causar sérios casos de intoxicações, o que vem se tornando um caso de saúde pública. (Fonseca, 2018)

Figura 2: Conhecimento dos agricultores em relação aos sintomas

Fonte: autoria própria (2025)

Outro ponto importante é a leitura dos rótulos das embalagens dos agrotóxicos. Visando este aspecto, foi perguntado aos 60 trabalhadores se eles sabiam ler e escrever, se liam o rótulo ou pediam para outra pessoa ler. A Figura 3 está dividida em três gráficos contendo tais informações sobre a leitura dos rótulos das embalagens. No que se refere ao item ler e escrever, nota-se que 25% responderam que são analfabetos e os outros 75% disseram que sabem ler e escrever. Dos 15 agricultores, 93,33% responderam que pedem para outra pessoa ler o rótulo da embalagem, enquanto que 6,67% não pedem. Dos 45 agricultores, 53,33% dizem possuir o hábito de ler o rótulo, enquanto que 46,67% não leem o rótulo.

É fundamental realizar a leitura dos rótulos de todas as embalagens de agrotóxicos antes de sua aplicação, visando garantir a segurança dos aplicadores. Isso requer o conhecimento adequado sobre como utilizar esses produtos corretamente e estar ciente dos perigos que eles representam para a saúde humana. Além de proteger o indivíduo que aplica o agrotóxico, também é crucial garantir a segurança das demais pessoas envolvidas no processo, desde a aplicação até o consumo final. Mesmo possuindo uma grande relevância, existem algumas limitações que são vistas como empecilho para ler o rótulo, sendo elas: o uso de termos técnicos, algumas imagens não são bem compreendidas e o uso de letras pequenas.

Comparando com os requisitos expostos na NR-31, diante dos 6,67% que não pedem para outra pessoa ler o rótulo e dos 53,33% que não tem o hábito de ler, esses

não seguem as exigências desta norma. Através do item 31.7.3 da NR-31, afirma ser proibido a manipulação de agrotóxicos quando existe a contradição de todas as exigências do rótulo e da bula os quais são contidos nas embalagens. Com isso, mais uma vez se faz indispensável a identificação e a leitura dessas informações.

A Anvisa e outras normas pertinentes à rotulagem de embalagens de agrotóxicos estabelecem a necessidade de fornecer informações claras e objetivas nos rótulos, incluindo detalhes como o grupo químico, ingrediente ativo, grau de periculosidade e outras informações relevantes. No entanto, ter apenas essas informações nos rótulos não é suficiente para prevenir intoxicações. É crucial que sejam emitidos receituários agrônômicos e que haja orientações de profissionais qualificados. (BOHNER et al. (2013)).

Um estudo conduzido por Santana et al. (2016) que entrevistou 159 indivíduos de comunidades em Picos, Piauí, revelou que 55,3% dos entrevistados não tinham concluído o ensino fundamental, enquanto 24,5% eram analfabetos, e apenas 7,5% possuíam o segundo grau completo. Além disso, o estudo identificou que apenas 64,8% dos entrevistados conseguiam ler o rótulo.

Esse nível de escolaridade é uma barreira significativa para compreender informações mais técnicas e detalhadas nos rótulos, o que dificulta a manipulação adequada dessas substâncias. Isso se torna especialmente um problema, uma vez que a compreensão dos processos, desde a preparação até a aplicação dos agrotóxicos, é essencial para garantir a proteção da saúde humana e do meio ambiente.

Figura 3: Leitura do rótulo das embalagens

Fonte: autoria própria (2025)

Um aspecto de extrema importância e essencial é a utilização dos EPI's durante o trabalho com os agrotóxicos, presente na Figura 4. Com o objetivo de avaliar a situação dos trabalhadores em relação ao conhecimento e ao uso desses equipamentos, foram feitas duas perguntas relacionadas a essa questão. A primeira relacionava o conhecimento dos trabalhadores sobre os EPIs, enquanto a segunda tratava da utilização, em ambos os casos, foram apresentados seis EPIs essenciais para o manuseio de agrotóxicos.

É perceptível de imediato que existe uma diferença em relação ao conhecimento e ao uso dos EPI's. Na opção de conhecimento foram listados máscaras protetoras, avental impermeável, luvas impermeáveis, chapéu impermeável, botas impermeáveis, macacão com mangas longas e nenhum dos equipamentos, obtendo respectivamente as seguintes respostas de 52, 15, 46, 19, 57, 18 e 3. Para a utilização foram selecionadas as mesmas alternativas e na mesma ordem, sendo assim, as respostas obtidas são 26, 2, 24, 2, 49, 3 e 11.

Os números revelados nessa pesquisa são motivo de grande preocupação, já que indicam que muitas pessoas que lidam com substâncias tóxicas desconhecem ou nunca utilizaram os EPIs. Estes equipamentos desempenham um papel crucial na garantia da segurança e da saúde desses trabalhadores. Desde a fase de manipulação dos agrotóxicos até a sua aplicação agrotóxicos até a sua aplicação, é

absolutamente essencial que todos os aplicadores estejam devidamente equipados com os EPIs apropriados. Isso visa proteger a integridade física dos trabalhadores e a preservação do meio ambiente.

Em meio as entrevistas, houve um relato do agricultor que afirmou: “eu estava trabalhando e a máquina quebrou, derramou todo o veneno em cima de mim. Tive irritações na pele e fui ao médico, ele me recomendou trabalhar com todos os equipamentos de segurança.”

A decadência no nível de instrução e de informações pode ser um fator chave para a irregularidade nos meios de segurança. E a baixa escolaridade atinge diretamente a compreensão dos agricultores perante as informações contidas nas embalagens, a qual dispõe de importantes dados que interferem no uso ou não dos EPI's. Comparando com um estudo realizado por Barreto, Spanholi e Silveira (2020), com 53 agricultores entrevistados, três afirmaram que não usam nenhum tipo de EPI; os que usam luvas e máscaras correspondem a 18,87%; 15,09% usam máscara e óculos; luvas, máscara e macacão apenas 1,89%. Esses dados não divergiram do que foi revelado neste estudo.

Figura 4: Relação do conhecimento e da utilização dos EPI's

Fonte: autoria própria (2025)

A Tabela 1 está mostrando os dados referentes ao armazenamento das embalagens dos agrotóxicos, da distância que essas embalagens são armazenadas

das residências, do descarte, do uso de roupas pessoais, e a dificuldade de compra. É possível identificar que 40% dos entrevistados guardam as embalagens no próprio local de trabalho, outros 8,33% armazenam na própria casa, 3,33% deixam a céu aberto, e por último, a maioria com 48,33% deixa em outro local não identificados nas alternativas anteriores. De acordo com a NR-31, no item 31.7.14 que trata das edificações de armazenamento dos agrotóxicos, diz que deve ter paredes e cobertura resistentes; ser restrita a entrada de outras pessoas que não sejam capacitadas para o manuseamento; ter entradas de ar e possuir placas de sinalização.¹²

Em relação a primeira alternativa que trata do armazenamento no local de trabalho, muitos agricultores relataram que deixam embaixo das árvores ou em um armazém fechado. Uma escolha equivocada, pois além dos agricultores, pode existir a possibilidade de algum animal entrar em contato com esses produtos. Para aqueles que responderam em céu aberto, disseram também que deixam as embalagens ao ar livre perto das residências, o que não torna muito diferente da questão anterior, pois ainda existe uma alta possibilidade de contato com os animais que ficam perto do quintal de casa, assim como a circulação de outros indivíduos. A opção de guardar em casa é sem dúvida considerada com um grau de perigo mais alto em comparação com as demais, pois aumenta a probabilidade de contato com pessoas que não possuem as devidas orientações, sejam elas adultas ou crianças. E por último, para os trabalhadores que responderam que guardavam em outro lugar o qual estava além das alternativas oferecidas, foi relatado que guardavam em armazém inteiramente fechados, sem sinalização adequada, alguns afastados e outros próximos às residências. Comparando as repostas dos agricultores com o exposto na NR-31 citada anteriormente, é perceptível que a grande porcentagem não armazena de forma correta, apenas existe uma situação a qual possibilita menos risco quando comparada com outra.

Em relação à distância do armazenamento das edificações, foi obtido que 13,33% armazenam as embalagens há menos de 5 metros das habitações, 10% responderam que guardam entre 5 e 10 metros, enquanto que apenas 1,67% diz guardar em 15 metros, os outros 75% restantes armazenam há mais de 15 metros. Por meio desses dados fica evidente que ainda há uma porcentagem de agricultores que não seguem o que recomenda a NR-31, principalmente para aqueles que deixam em casa, pois a distância é considerada praticamente nula, em algumas situações o local de armazenamento fica longe das habitações há mais de 15 metros, mas não

possuem sinalizações e entrada restrita para pessoas sem capacitações.¹² Assim, mesmo algumas situações adotando a distância correta, o local físico não atende as demais exigências da norma.

Segundo um estudo realizado por Abreu e Alonzo (2016), sendo entrevistado 136 trabalhadores, em relação à distância do local de armazenamento até as habitações, também foi verificado que não estão de acordo com as normas vigentes. Para distância em menos de 30 metros foi obtido um percentual de 63,5%, enquanto que para mais de 30 metros obteve 36,5%. Este estudo atendeu as pequenas propriedades, onde foi verificado que os agricultores utilizam das estruturas disponíveis da própria propriedade. É importante ressaltar, que não cabe colocar toda a responsabilidade nos trabalhadores por não ter uma estrutura adequada e que atenda a distância correta, pois muitos deles estão em condições limitadas, sejam elas financeiras ou de informações.¹⁶

Sobre a forma do descarte nenhum dos agricultores responderam que descartavam em céu aberto e próximo das residências, enquanto que a maioria representada por 46,67% realiza o descarte a céu aberto, mas longe das habitações. Os 6,67% descartam em locais fechados, enquanto que apenas 1,66% responderam que devolvem a uma unidade autorizada, e os restantes 45% em outros locais os quais não se enquadraram em nenhuma das alternativas anteriores. Por essas informações fica evidente que apenas a porcentagem de 1,66% corresponde a executar de forma correta o descarte das embalagens vazias. Para o restante, todos estão fora do procedimento correto, apenas alguns agricultores descartando longe do alcance de outros seres humanos. Além disso, houve relatos de certos agricultores que queimavam e enterravam as embalagens vazias, o que é uma atitude extremamente equivocada e perigosa devido ao alto risco de contaminação dos solos e águas subterrâneas. Mas, não se deve colocar toda a responsabilidade sobre os trabalhadores rurais, a falta de informação, a falta de leitura dos rótulos muitas vezes por difícil entendimento e de um profissional qualificado para orientá-los e oferecer assistência técnica são fatores que contribuem para tal execução errada.

Sobre o uso de roupas pessoais durante a aplicação dos agrotóxicos houve uma grande maioria (76,67%) que utilizava as roupas pessoais, mas separa das demais roupas sujas para serem lavadas; 15 % afirmaram que usam e mistura com as demais roupas sujas da casa; não foi obtido nenhuma resposta para fazer uso da roupa e depois jogá-la no lixo; 3,33% disseram que mantêm as roupas pessoais no

local de trabalho depois da aplicação; por último, 5% responderam que não utilizam as roupas pessoais durante o trabalho com os agrotóxicos. Esses 5% faz referência ao que foi respondido no Figura 4, em que três cultivadores responderam que utilizavam o macacão de mangas longas para executar a aplicação. Diante das outras alternativas fica evidente a falta de informações, de detalhamento e de auxiliar o trabalhador durante o período que este está fazendo uso dessas substâncias, como exemplo, misturar com as demais roupas da casa pode contaminar todas elas e prejudicar a saúde de todos os moradores.

Em relação a dificuldade para comprar os agrotóxicos mais da metade (53,33%) responderam que não possuem dificuldades em comprar os produtos, enquanto que 46,67% disseram que encontram algumas dificuldades. A primeira porcentagem é notavelmente elevada, o que destaca a necessidade de implementar uma política rigorosa na compra de agrotóxicos, especialmente para aqueles com níveis extremamente alta ou altamente alta de toxicidade. Em determinadas circunstâncias, especialmente em pequenas comunidades rurais, a escassez de informações sobre as medidas a serem adotadas é um problema evidente. Nesse contexto, Preza e Augusto (2012) observam a preocupação com a deterioração do sistema de vigilância no Brasil, um país de vasta extensão territorial, o que dificulta a supervisão adequada nas áreas rurais, contribuindo para a comercialização descontrolada de agrotóxicos, que não são submetidos a controles de qualidade e segurança adequados. Além disso, a ausência do receituário agrônomo é uma lacuna significativa nesse cenário.¹⁷

Com referência ao conhecimento das leis voltadas para o uso correto dos agrotóxicos, nota-se que há uma grande falta de informações sobre as normas, leis e termos necessários para a aplicação dos agrotóxicos. A maioria representada por 81,67% respondeu que não conhece nenhuma norma a respeito do assunto, enquanto que apenas 18,33% disseram portar conhecimento sobre alguma lei ou norma. Este dado comprova o que havia sido explicitado anteriormente, em que alguns agricultores não conhecem certos EPI's, não descartam de forma correta, não utilizam as vestimentas adequadas e não armazenam em local apropriado.

Os demais dados apresentados mostraram números positivos, pois a maior porcentagem (98,33%) responderam que participariam de uma palestra sobre a forma correta de manusear os agrotóxicos e apenas 1,67% não participariam. Os entrevistados que não utiliza os agrotóxicos de forma adequada, mostraram-se

interessados em adquirir conhecimento sobre o assunto, demonstrando a grande falta de auxílio e informações, devido muitas vezes pela localização da zona rural e do nível de escolaridade.

Tabela 1: Medidas de segurança em relação ao uso dos agrotóxicos

Variável	Agricultores (%)
Local de armazenamento	
Trabalho	40
Casa	8,3
Céu aberto	3,33
Outro	48,33
Distância do armazenamento(m)	
Há menos de 5	13,33
Entre 5 e 10	10
Em 15	1,67
Há mais de 15	75
Descarte dos agrotóxicos	
Céu aberto e próximo das residências	0
Céu aberto e longe das residências	46,67
Locais fechados	6,67
Devolve a uma unidade autorizada	1,66
Outros locais	45
Uso de roupas pessoais	
Lava separado das demais roupas sujas	76,67
Lava junto com as demais roupas sujas	15
Joga no lixo	0
Deixa no local de trabalho	3,33
Não utiliza roupas pessoais	5
Dificuldade na compra do produto	
Sim	53,33
Não	46,67
Conhecimento sobre as normas	
Sim	18,33
Não	81,67
Participaria de uma palestra educativa	
Sim	98,33
Não	1,67

Fonte: autoria própria (2025)

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por meio do questionário aplicado aos trabalhadores, foi possível obter informações essenciais e significativas para o setor da segurança do trabalho. Esses dados não apenas beneficiam os próprios trabalhadores, mas também todas as pessoas que têm contato com eles, incluindo os animais e o meio ambiente. Além das informações coletadas, vale destacar que surgiram relatos interessantes e alarmantes, os quais contribuíram de forma positiva o escopo do trabalho.

Em resumo, os resultados apontam para uma série de problemas na utilização das medidas de segurança relacionadas ao manuseio de agrotóxicos. A falta de conformidade com as regras da NR-31, o desconhecimento dos sintomas associados aos agrotóxicos e a negligência na leitura de rótulos e bulas são fatores preocupantes. O armazenamento e o descarte inadequados também foram pontos negativos e preocupantes em questões de intoxicação. Além disso, a falta de conscientização sobre Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e a inadequada vestimenta dos aplicadores aumentam os riscos de contaminação. Dessa forma, é importante implementar ações que visem o fornecimento de informações e regulamentação mais rigorosas para promover a segurança dos trabalhadores e proteger o meio ambiente

REFERÊNCIAS

- SCHNEIDER, Sergio; CASSOL, Abel. **A Agricultura Familiar No Brasil**. Rio Grande do Sul: Editora da Ufrgs, 2013. 93 p
- SIQUEIRA, Danielle Ferreira de *et al.* Análise da exposição de Trabalhadores rurais a agrotóxicos. **Revista Brasileira em Promoção da Saúde**, Fortaleza, v. 26, n. 2, p. 182-191, 28 dez. 2012.
- GURGEL, Aline Monte *et al.* Reflexos da perda do controle estatal sobre os agrotóxicos no Brasil e sua regulação pelo mercado. **Revista Eletrônica de Comunicação Informação e Inovação em Saúde**, [s. l], v. 11, n. 3, p. 1-16, 29 set. 2017.
- SANTOS, Gislaine Bergamo dos *et al.* Riscos humanos na utilização de agrotóxicos de uma determinada área rural do município de Quatro Pontes – PR, BR. **Brazilian Journal Of Development**, Curitiba, v. 4, n. 7, p. 4519-4529, 7 nov. 2018.
- OLIVEIRA, Katiuscia Moreira de; LUCCHESI, Geraldo. Controle sanitário de agrotóxicos no Brasil: o caso do metamidofós. **Tempus Actas de Saúde Coletiva**, v. 7, n. 1, p. 211-224, 02 abr. 2013.
- SILVA, L. N. P.; AMORIM, J. G. B. Condições de segurança do trabalho no manuseio de agrotóxicos em pequenas propriedades de agricultura familiar. **Revista Ibero Americana de Ciências Ambientais**, v.11, n.7, p.349-364, 2020.
- GILSON, Italo Kael *et al.* Agrotóxicos liberados nos anos de 2019-2020: uma discussão sobre a uso e a classificação toxicológica. **Brazilian Journal Of Development**, Curitiba, v. 6, n. 7, p. 49468-49479, 2020. Brazilian Journal of Development.

FONSECA, Bruno. **26 mil brasileiros foram intoxicados por agrotóxicos desde 2007**. 2018. Disponível em: <https://apublica.org/2018/08/26-mil-brasileiros-foram-intoxicados-agrotoxicos-ultimos-dez-anos/>. Acesso em: 22 dez. 2022.

GABOARDI, Shaiane Carla *et al.* Perfil do Uso de Agrotóxicos no Sudoeste do Paraná (2011 – 2016)/Profile of pesticides use in the southwest of Paraná (2011-2016). **Revista Nera**, [S.L.], n. 46, p. 13-40, 17 jan. 2019. Revista NERA.

OLIVEIRA, Raíssa Amaral *et al.* NÍVEL DE CONHECIMENTO DE AGRICULTORES FAMILIARES EM RELAÇÃO AO USO DE AGROTÓXICOS EM UM MUNICÍPIO DO INTERIOR DA BAHIA. **Revista Saúde.Com**, Bahia, p. 2255-2266, 27 set. 2021.

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Censo demográfico de 2022**. Condado: IBGE, 2022. Disponível em: <https://censo2010.ibge.gov.br/sinopse/index.php?dados=P6&uf=25>. Acesso em: 01 fev. 2025.

NR 31, Norma Regulamentadora-31 (2005) - **Segurança e Saúde no Trabalho na Agricultura, Pecuária, Silvicultura, Exploração Florestal e Aquicultura**. Diário Oficial da União, Poder Executivo, Brasília, DF, 03 mar. 2005.

BOHNER, Tanny Oliveira Lima; ARAUJO, Luiz Ernani Bonesso de; NISHIJIMA, Toshio. A biossegurança no uso de defensivos agrícolas na percepção dos agricultores do município de Chapecó, SC. **Revista Eletrônica do Curso de Direito da UFSM**, [S.L.], v. 8, p. 690, 4 abr. 2013.

SANTANA, Claudiana Mangabeira *et al.* Exposição ocupacional de trabalhadores rurais a agrotóxicos. **Cadernos Saúde Coletiva**, [S.L.], v. 24, n. 3, p. 301-307, set. 2016.

BARRETO, Marliton Rocha; SPANHOLI, Maira Luiza; SILVEIRA, Marcos Vinicius. Perfil do Pequeno Produtor Referente ao Cuidado e Uso de Agrotóxicos em Sinop, Mato Grosso. **Ensaio e Ciência C Biológicas Agrárias e da Saúde**, [S.L.], v. 24, n. 3, p. 255-263, 26 out. 2020.

ABREU, Pedro Henrique Barbosa de; ALONZO, Herling Gregorio Aguilar. O agricultor familiar e o uso (in)seguro de agrotóxicos no município de Lavras/MG. **Revista Brasileira de Saúde Ocupacional**, [S.L.], v. 41, p. 1-12, 2016.

PREZA, Débora de Lucca Chaves; AUGUSTO, Lia Giraldo da Silva. Vulnerabilidades de trabalhadores rurais frente ao uso de agrotóxicos na produção de hortaliças em região do Nordeste do Brasil. **Revista Brasileira de Saúde Ocupacional**, [S.L.], v. 37, n. 125, p. 89-98, jun. 2012.